

Plataforma
por la paz y la justicia
en Guanajuato®

Informe de observación de integrantes de la Sociedad Civil

**Búsqueda generalizada de personas desaparecidas,
Salvatierra, Guanajuato**

Del 20 de octubre al 19 de noviembre

La Plataforma por la Paz y la Justicia agrupa a un conjunto de proyectos académicos y sociales que buscan fortalecer las exigencia de justicia de las víctimas en Guanajuato. Está constituida por personas defensoras de derechos humanos y académicos.

Índice

Antecedentes	
Objetivo	
Metodología de trabajo	
Observaciones	
Recomendaciones	
Referencias	

1. Presentación y objetivo del informe

A partir de la iniciativa de la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato creada por la Ley de Búsqueda en la entidad, se formó un grupo de personas integrantes de la sociedad civil para realizar acompañamiento de colectivos y observación durante la búsqueda generalizada realizada desde el 20 de octubre hasta el 19 de noviembre. Con este inicio y para organizar de forma más sistemática su participación, por iniciativa de integrantes de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, se conformó un equipo de personas defensoras de derechos humanos con trayectoria en diferentes áreas de lo social, que ha participado en la búsqueda como un *Equipo de observación y acompañamiento* externo. En coordinación con los 6 Colectivos de familias de personas desaparecidas participantes, ha realizado tareas de observación y de apoyo a las familias en diferentes días y momentos de dicha búsqueda. Las disciplinas y áreas de experiencia de este equipo son: Psicología Social, Derecho, Feminismo, Historia, Antropología Física, Medio Ambiente, Periodismo, Ingeniería, Seguridad y Educación.

El equipo de observación, presenta este informe con el objetivo de ofrecer a los Colectivos participantes en la búsqueda en el municipio de Salvatierra observaciones sistematizadas que, desde la perspectiva de la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos y los diferentes enfoques disciplinares, puedan convertirse en alternativas para fortalecer las capacidades técnicas de los Colectivos y para que el Estado (gobierno federal y gobierno de Guanajuato) puedan cumplir sus obligaciones de búsqueda, investigación e identificación.

2. Encuadre de la Búsqueda Generalizada en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizada (PHB)

La búsqueda e identificación se debe realizar con base en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB), publicado el 6 de octubre del presente año y que entrará en vigor en 2021. Fue construido con base en un proceso participativo donde participaron 33 organizaciones civiles, departamentos universitarios y colectivos de familiares, 15 personas expertas y/o servidoras públicas a título individual, dos consejos ciudadanos, tres organismos internacionales y 26 instituciones públicas. Además, se siguieron lineamientos de protocolos internacionales, jurisprudencia nacional e internacional, experiencia práctica con buenos resultados de comisiones locales y opinión de personas expertas. El propósito es “homologar los procesos de búsqueda para localizar a las personas desaparecidas o no localizadas, brindarles auxilio si están extraviadas o en peligro, y localizar, recuperar, identificar y restituir con dignidad sus restos a sus familias en el caso de que hayan perdido la vida o sido privados de ella” (PPHB, 2020, p.6), con un enfoque humanitario, exhaustivo, continuo, sistemático y permanente.

Si bien el protocolo identifica distintos tipos de búsqueda como: búsqueda inmediata, búsqueda individualizada, búsqueda se denomina por patrones y búsqueda es la de familia, mismas que se

pueden solapar al estar intentando localizar a una persona o grupo de personas. Nos centraremos en el proceso de búsqueda generalizada porque fue el que se llevó a cabo en el proceso de localización de las fosas clandestinas encontradas en Rancho Nuevo, Salvatierra. La búsqueda generalizada consiste en la “recopilación, generación y concentración de información homogénea sobre escenarios de búsqueda, y su cotejo masivo y rutinario con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), o con cualquier otra referencia que permita advertir que alguien que se encuentra allí está siendo buscado” (PHB, 2020, p.58). En el caso de la Búsqueda en campo de cuerpos y/o restos humanos no arqueológicos o búsqueda forense la competencia para prospección en búsqueda corresponde en conjunto a las “fiscalías estatales, la institución o dependencia pericial y la Comisión Local de Búsqueda (CLB) de la entidad en cuyo territorio que se encuentra el punto” (PHB, 2020, p. 63). Se debe integrar un grupo especializado y multidisciplinario, donde se incorporen especialistas forenses en materia de arqueología, antropología, geología, topografía, criminalística, análisis de imágenes satelitales, entre otros, que formen parte de las fiscalías y procuradurías, las instituciones forenses, las comisiones de búsqueda, o bien independientes que hayan sido convocados por su experticia en un área específica (PHB, 2020). El equipo debe quedar conformados de la siguiente manera:

- Familiares de personas desaparecidas en ejercicio a su derecho a la participación;
- Personal de las fiscalías especializadas en desaparición u otras unidades ministeriales, personal de instituciones o dependencias periciales, y policía de investigación;
- Personal especializado de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); Personal especializado de las CLB;
- Personas expertas, peritos y/o peritas independientes, sea que hayan sido convocados por las autoridades o solicitados por familiares;
- Personal de instituciones de seguridad pública (federal y/o estatales);
- Personal especializado en búsqueda que brinde apoyo durante las acciones (Protección Civil, Secretaría de Salud, Bomberos, Rescate Alpino, Buzos, entre otros);
- Si así se considera adecuado, por las condiciones de seguridad del lugar donde se realizarán las actividades, podrá solicitarse la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de la Marina (SEMAR), únicamente para el efecto de que proporcione seguridad perimetral a las acciones de búsqueda.

Asimismo, se debe designar a una persona servidora pública para que coordine al equipo multidisciplinario y otra que sea el enlace de mantener comunicación constante con el resto del equipo para promover la homogeneización de los procesos de producción de información y el formato de los datos, e intercambiar experiencias y estrategias para la ejecución de Búsquedas Generalizadas. La coordinación de estos enlaces corresponde a CNB. En todo momento los familiares podrán solicitar la información sobre los hallazgos a las autoridades correspondientes.

Una vez realizado el hallazgo se debe realizar el procesamiento del contexto y recuperación de los restos humanos, para ello se debe realizar bajo una metodología sistemática donde se documenten todas las acciones en campo y puedan ser interpretadas en los marcos legales correspondientes; durante el procesamiento del contexto de hallazgo se debe aplicar la perspectiva de género para documentar delitos como feminicidios.

Después del levantamiento de datos se debe pasar al proceso de identificación humana. La deben realizar las autoridades ministeriales y periciales, se deben incluir “dictámenes de dactiloscopia, odontología, genética, antropología, medicina legal, entre otros. La información resultante debe ser consolidada en un dictamen integrado, cargada al Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y confrontada rutinariamente con la información disponible sobre las personas desaparecidas” (PPHB, 2020, p. 65). Se debe contar con laboratorios especializados y personal capacitado en materia de antropología forense/física, medicina forense, odontología, genética forense y, si fuera necesario, de dactiloscopia o cualquiera otra especialidad que se requiera. Las familias pueden recomendar expertos que consideren hicieran el trabajo de identificación humana.

Se debe llevar un registro y publicidad de la información sobre los contextos de hallazgo forense. En primer lugar, deben quedar los registros en el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas (RNPFNINR) que debe ser pública. Los registros fotográficos de los cuerpos no identificados deben quedar disponibles para la consulta de las familias de personas desaparecidas o no localizadas y bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Por último, la ubicación y características del contexto de hallazgo debe quedar registrada en el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (RNFCFC).

Si bien el PHB cuenta con los lineamientos generalizados para realizar una búsqueda generalizada, no indica los procedimientos específicos de cómo realizar el levantamiento de los restos humanos y la identificación forense.

3. Observaciones

El grupo se compone de once personas observadoras, de las cuales diez participaron en las actividades en Salvatierra del 20 de octubre al 19 de noviembre de 2020. A reservas de recibir nueva información al respecto, mencionamos que en este contexto de hallazgo fueron rescatados 79 posibles cuerpos, que deberán ser identificados y restituidos dignamente a los familiares, en 67 puntos que corresponden a la tipología de “fosa clandestina” del Protocolo Homologado de Búsqueda.

Las y los participantes del equipo elaboraron sistemáticamente una bitácora con los registros de cada uno de los días en los que participaron, detallando qué aspectos llamaron su atención de la jornada y planteando recomendaciones específicas. Es necesario mencionar que la perspectiva

disciplinar de cada una de las personas integrantes ha quedado recuperada de manera transversal y al mismo tiempo específica. A continuación se presentan las observaciones:

3.1. Falta de Seguridad y filtración de información

Un señalamiento recurrente fue la filtración de fotos e información a los medios de comunicación, pues las fotos eran tomadas por las personas que estaban en el lugar del hallazgo, incluyendo integrantes de FSPE y FGE, vulnerando la seguridad y privacidad de las familias, las víctimas y las personas servidoras públicas que realizan su trabajo. Este ha sido un tema ampliamente conversado por los Colectivos del Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, entre otros, lo que ha implicado incluso conversar con periodistas y con sus editoras o editores, ya que han salido en los medios imágenes con las caras de algunas buscadoras, o bien, detalles de osamentas y cuerpos encontrados. En algunos casos, esto puede exponer a riesgos a las personas buscadoras, o bien, generar una criminalización de las mismas según el tipo de imágenes y enfoque de los medios.

Lo que se plantea es reconocer que las familias, sus redes sociales y las publicaciones que realizan a título personal o colectivo forman parte de la agenda pública y del interés social: al compartir abiertamente información en redes en la que aparezcan datos personales o la propia imagen de las familias, ésta podría ser utilizada como una fuente de información, así que cabe seleccionar con atención lo que se comparte interna o externamente a los grupos de búsquedas y sus redes.

En este sentido, hemos sugerido a colectivos y dentro del equipo la lectura y aplicación de la [“Guía del Buen Brigadista” \(link\)](#) elaborada en su momento por la V brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual tiene una sección específica sobre lo que se debe y puede hacer respecto de la toma y condisión de fotografías e información, manteniendo un buen compromiso entre:

- las exigencias de protección y seguridad de las familias, observadores y autoridades involucradas;
- y la necesidad de los y las participantes, especialmente las familias, de documentar los hallazgos, crear bases de datos internas de los colectivos y revisar el trabajo de las autoridades.
- Invitamos a la CEBP y FGE a considerar el documento como una base para futuros acuerdos

3.2. Logística de la Búsqueda

Si bien la Comisión Estatal de Búsqueda realiza su labor de articulación entre los distintos actores, es visible que la desorganización no sólo existe entre las distintas instituciones de procuración de justicia y derechos humanos, sino también al interior de las mismas para manejar la situación acorde con los procedimientos de los distintos protocolos. Esto se traduce en el deficiente trabajo técnico y de documentación que se realizó *in situ*. El transporte inseguro en las primeras tres semanas fue una de las expresiones más claras de las dificultades de logística observadas durante

la búsqueda. Se considera que trasladarse en un vehículo que no es adecuado para carretera puede poner en riesgo la seguridad, la integridad y la vida de las familias.

Ha sido una constante en las observaciones indicar que el transporte no es el indicado para trasladar a las familias de personas desaparecidas o no localizadas a acompañar en las búsquedas, pues es un camión urbano en muy mal estado, que más de una ocasión se quedó a medio camino y se descompuso por lo que no se pudieron trasladar a los familiares. Por ejemplo, el día 28 de octubre el camión no llegó a su destino tuvieron que trasladar a las familias en transportes oficiales de la policía estatal, la comisión y protección civil, lo que pone en riesgo a los familiares y observadores que no sólo quedan expuestos a un accidente sino a cualquier otra situación extraordinaria que se pueda presentar.

Otro ejemplo es que el colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz no pudo contar con transporte durante dos semanas, y finalmente, a partir del 9 de noviembre, fue garantizado un transporte adecuado a las familias desde León y San Luis de la Paz. Sabemos que nos encontramos en una fase de transición e instalación de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que debería proveer estas facilidades y aún no cuenta con la capacidad operativa necesaria, pero al respecto, previamente, la Secretaría de Gobierno hubiera debido activar las gestiones necesarias con otras dependencias.

3.3. Falta de articulación entre las distintas instituciones

Es indudable que existe sensibilidad y paciencia por parte del funcionariado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la Comisión Nacional (CNB), lo que se refleja en la manera en la que se dirigen a los familiares, les explican los procedimientos, son amables y se muestran abiertos a realizar un trabajo colaborativo durante las búsquedas.

Ello no impide reconocer, que como se ha señalado líneas arriba, la búsqueda generalizada y la identificación forense debería ser un esfuerzo de las distintas instituciones de gobierno en los tres niveles: cuando dicha articulación es carente o incompleta suele haber omisiones al debido proceso que entorpece el acceso a la justicia. En los trabajos realizados en Salvatierra, en más de una ocasión, se evidenció la falta de comunicación asertiva entre la Fiscalía del Estado y la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, lo que se tradujo en un trabajo poco transparente, desinformación y pocas certezas de que se pueda realizar una identificación forense como es debido. La articulación entre las instituciones debe ser constante, va más allá de la gestión inicial o de la organización para comenzar la búsqueda, requiere por tanto comunicación clara, mecanismos de toma de decisiones acorde a las facultades de cada institución y permanente priorización del principio *pro persona* o la mayor protección a las familias.

3.4. Trabajo técnico incompleto y mal realizado

Dentro de las observaciones del día 05 de noviembre se pudo observar que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) no es amable, no se identifican y no se presentan a las familias. Al realizar su trabajo, no se sabe qué hacen, cómo lo hacen y en general cómo realizan el proceso. Desde el punto de vista de la Antropología Física se puede afirmar que no se siguen los protocolos

básicos de recolección de pruebas, de restos óseos y cuerpos encontrados. Muestra de ello es que la FGE afirmaba haber realizado las exhumaciones, pero se habían dejado restos óseos, en particular falanges que parecían no estar asociadas a ninguna fosa o cuerpo; parecía incluso que los habían dejado tirados, pues en ocasiones estaban incompletos.

Este equipo puede afirmar que la Fiscalía no realiza el trabajo adecuado para el registro de la exhumación de las fosas, que no se levantan las pruebas asociadas a los entierros, pues desde la Antropología Forense se requiere considerar los objetos que pudieran dar cuenta de qué y cómo fue lo que ocurrió en el sitio y aportar elementos a la carpeta de investigación y al análisis de contexto.

Por otro lado, no han sido enviados al sitio peritos antropólogos físicos y arqueólogos forenses de FGE, y el martes 3 de noviembre, tras 2 semanas de búsquedas y hallazgos importantes, el sitio ya estaba abandonado: personal de FGE llegó ese día, después de varias horas, sólo cuando las familias solicitaron su presencia y, junto con la CEBP, encontraron más fosas clandestinas. La presencia de fiscalía en las búsqueda debería comenzar desde primeras horas e incluso desde el primer día. A partir del análisis de la bitácora del equipo de personas observadoras se puede concluir que la Fiscalía no cumple el PHB.

3.5. Ausencia de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guanajuato (CEAIV) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG)

Ninguna de las dos instituciones se hicieron presentes en ninguna etapa del proceso de búsqueda, ni antes del mismo, lo que supone una falta de interés en la situación de las víctimas y las familias buscadoras y no se ofreció acompañamiento ni jurídico ni psicológico, dejando a la deriva a las buscadoras. Si bien la CEAIV es una institución de reciente creación y el Presidente ha señalado que por el momento no cuenta con las capacidades institucionales instaladas, las obligaciones que marca la Ley para la Atención Integral a Víctimas ya están vigentes y se detecta una omisión en este sentido, o una responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. Respecto de la Procuraduría estatal de derechos humanos del estado (PDHEG), se desconoce cuál es el motivo de la ausencia, pero al equipo le parece inaceptable que no exista observación del organismo público de derechos humanos.

4. Recomendaciones generales

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones formuladas a partir de las observaciones descritas con anterioridad y están basadas en propuestas y oportunidades de mejora para las instituciones del Estado y para fortalecer los procesos de los Colectivos.

4.1. Sensibilización y capacitación a funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato

Es importante establecer lineamientos obligatorios para la FGE, recuperando todos los protocolos, especialmente el PHB, pero también, más allá de aquellos, las mejores prácticas al respecto: una opción es realizar talleres o cursos de sensibilización ante las necesidades de las familias que buscan a personas desaparecidas o no localizadas. Se debe enseñar a tener empatía por la situación que viven las familias, por ejemplo, a partir del hecho de presentarse a primera hora, de establecer comunicación directa y/o colectiva con las y los participantes de familia y sociedad civil, de explicar a grandes rasgos cómo es el proceso de exhumación, documentación, recolección e identificación forense, y los pasos que se van a seguir.

Las operaciones de todas las personas implicadas no deben guiarse por la prisa o los resultados inmediatos, sino por el cuidado recíproco y las diligencias atentas, que permiten un análisis de contexto adecuado, facilitan la identificación posteriormente y dan trato digno a los cuerpos y restos hallados en el terreno.

Los Principios establecidos en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas deben aplicarse en este caso, especialmente el que corresponde a la participación conjunta de las familias de personas desaparecidas en la búsqueda. En otras palabras, la Fiscalía debe aceptar la participación y debe adaptar sus formas de trabajo a la colaboración permanente con las familias, tanto en este sitio como en otros que se localicen.

Pero lo anterior, no sólo es vigente en términos de sensibilización, sino que es necesario desarrollar capacidades instaladas en términos técnicos. El equipo considera que, debido a las fallas en las técnicas de recolección y documentación de los hallazgos, urge que se capacite debidamente a los peritos competentes para realizar un buen trabajo *in situ* y que abone posteriormente a la identificación forense. Se debe contar con el personal debidamente capacitado para realizar dichas labores como: peritos en antropología forense, dactiloscopia, arqueólogos forenses, odontólogos forenses, entre otros.

4.2. Respetto a las familias y a las personas observadoras

Los Colectivos juegan un papel fundamental en las búsquedas en campo, por ello es importante su capacitación en técnicas de recolección y documentación de las jornadas de búsqueda en campo, utilizando bitácoras y registros que puedan ser válidos a nivel técnico, ya que en los casos en que no es posible acceder a la justicia en lo local, este tipo de registros puede llegar a instancias internacionales, para demostrar las deficiencias que muchas veces se evidencian en estas actividades.

En este sentido, debido a que familias y personas observadoras son de vital importancia para realizar las búsquedas e identificación forense, se propone la realización de un protocolo de actuación colaborativo para familiares y observadores donde se delinean las actividades que pueden realizar en el campo y durante el proceso de identificación con la finalidad de abonar al trabajo de las instituciones correspondientes sin entorpecerlo.

También es necesario que las familias cuenten con acompañamiento psicosocial durante todo el proceso de identificación forense (búsquedas, recolección e identificación), pues los familiares de una persona desaparecida o no localizada viven un proceso de duelo que no cierra y queda suspendido hasta dar con el paradero de su ser querido, lo cual implica muchas problemáticas que quedan desatendidas, además del desgaste físico y emocional que las actividades en campo implican. Asimismo, es importante construir un proceso de memoria colectiva para poder generar un proceso de restitución social, de justicia y de no repetición donde todos los actores involucrados participen.

5. Referencias

Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2 octubre 2020). Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Recuperado https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601905&fecha=06/10/2020

LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS TEXTO VIGENTE, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf

Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, publicada en el Diario Periódico Oficial, el 03 de junio de 2020, <https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/Ley%20para%20la%20Busqueda%20de%20Personas%20Desaparecidas%20en%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%203%20junio%202020.pdf>